

Приложение А: Синтаксис МЕТА II на своём собственном языке

```
.syntax PROGRAM

PROGRAM = '.syntax' .id .out('ADR ' *)
          $ST '.end' .out('END');

ST = .id .label * '=' EX1 ';' .out('R');

EX1 = EX2 $('/' .out('BT ' *1) EX2 ) .label *1;

EX2 = (EX3 .out('BF ' *1) / OUTPUT)
      $(EX3 .out('BE') / OUTPUT) .label *1;

EX3 = .id .out('CLL ' *) /
      .string .out('TST ' *) /
      '.id' .out('ID') /
      '.number' .out('NUM') /
      '.string' .out('SR') /
      '(' EX1 ')' /
      '.empty' .out('SET') /
      '$' .label *1 EX3 .out('BT ' *1) .out('SET');

OUTPUT = (.out('(' $OUT1 ')') / '.label' .out('LB') OUT1) .out('OUT');

OUT1 = '*1' .out('GN1') /
       '*2' .out('GN2') /
       '* ' .out('CI') /
       .string .out('CL ' *);

.end
```

Приложение Б: МЕТА II в откомпилированном виде

```
ADR PROGRAM
PROGRAM
  TST '.syntax'
  BF L1
  ID
  BE
  CL 'ADR '
  CI
  OUT
L2
  CLL ST
  BT L2
  SET
  BE
  TST '.end'
  BE
  CL 'END'
  OUT
L1
L3
  R
ST
  ID
  BF L4
  LB
  CI
  OUT
  TST '='
  BE
  CLL EX1
```

```
BE
TST ';'
BE
CL 'R'
OUT
L4
L5
R
EX1
CLL EX2
BF L6
L7
TST '/'
BF L8
CL 'BT '
GN1
OUT
CLL EX2
BE
L8
L9
BT L7
SET
BE
LB
GN1
OUT
L6
L10
R
EX2
CLL EX3
BF L11
CL 'BF '
GN1
OUT
L11
BT L12
CLL OUTPUT
BF L13
L13
L12
BF L14
L15
CLL EX3
BF L16
CL 'BE'
OUT
L16
BT L17
CLL OUTPUT
BF L18
L18
L17
BT L15
SET
BE
LB
GN1
OUT
L14
L19
R
EX3
ID
BF L20
CL 'CLL '
CI
OUT
```

```
L20
  BT L21
  SR
  BF L22
  CL 'TST '
  CI
  OUT
L22
  BT L21
  TST '.id'
  BF L23
  CL 'ID'
  OUT
L23
  BT L21
  TST '.number'
  BF L24
  CL 'NUM'
  OUT
L24
  BT L21
  TST '.string'
  BF L25
  CL 'SR'
  OUT
L25
  BT L21
  TST '('
  BF L26
  CLL EX1
  BE
  TST ')'
  BE
L26
  BT L21
  TST '.empty'
  BF L27
  CL 'SET'
  OUT
L27
  BT L21
  TST '$'
  BF L28
  LB
  GN1
  OUT
  CLL EX3
  BE
  CL 'BT '
  GN1
  OUT
  CL 'SET'
  OUT
L28
L21
  R
OUTPUT
  TST '.out'
  BF L29
  TST '('
  BE
L30
  CLL OUT1
  BT L30
  SET
  BE
  TST ')'
  BE
L29
```

```

BT L31
TST '.label'
BF L32
CL 'LB'
OUT
CLL OUT1
BE
L32
L31
BF L33
CL 'OUT'
OUT
L33
L34
R
OUT1
TST '*1'
BF L35
CL 'GN1'
OUT
L35
BT L36
TST '*2'
BF L37
CL 'GN2'
OUT
L37
BT L36
TST '*'
BF L38
CL 'CI'
OUT
L38
BT L36
SR
BF L39
CL 'CL '
CI
OUT
L39
L36
R
END

```

Приложение В: Инструкции виртуальной машины

<i>Инструкция</i>	<i>Значение</i>	<i>Тип аргумента</i>	<i>Пояснение</i>
TST	TEST	Строка	После пропуска пробельных символов, проверяет совпадают ли символы во входящем буфере со строкой аргументом. Если да, удаляет совпавшие символы и устанавливает флаг управления. Иначе сбрасывает флаг управления.
ID	IDENTIFIER	<i>нет</i>	После пропуска пробельных символов, проверяет соответствуют ли символы в начале буфера с вводом идентификатору (буква, за которой следуют ноль или более букв). Если да, удаляет совпавшие символы и устанавливает флаг управления. Иначе сбрасывает флаг управления.

<i>Инструкция</i>	<i>Значение</i>	<i>Тип аргумента</i>	<i>Пояснение</i>
NUM	NUMBER	<i>нет</i>	После пропуска пробельных символов, проверяет соответствуют ли символы в начале буфера с вводом числу (с опциональной дробной частью). Если да, удаляет совпавшие символы и устанавливает флаг управления. Иначе сбрасывает флаг управления.
SR	STRING	<i>нет</i>	После пропуска пробельных символов, проверяет соответствуют ли символы в начале буфера с вводом строковому литералу(последовательности символов, начинающейся и заканчивающейся одинарной кавычкой). Если да, удаляет совпавшие символы и устанавливает флаг управления. Иначе сбрасывает флаг управления.
CLL	CALL	Адрес	Вызов процедуры. Инструкция берёт со стека три ячейки. Первые две верхние ячейки будут использоваться для хранения сгенерированных меток (инструкции GN1, GN2). Третья используется для хранения адреса возврата из процедуры.
R	RETURN	<i>нет</i>	Выход из процедуры. В качестве адреса возврата используется адрес из третьей ячейки. Возвращает в стек три ячейки, предварительно их очистив.
SET		<i>нет</i>	Устанавливает флаг управления.
B	BRANCH	Адрес	Безусловный переход на адрес.
BT	BRANCH IF TRUE	Адрес	Условный переход на адрес. Выполняет переход если флаг управления установлен.
BF	BRANCH IF FALSE	Адрес	Условный переход на адрес. Выполняет переход если флаг управления сброшен.
BE	BRANCH TO ERROR	<i>нет</i>	Завершить выполнение программы. Завершает работу программы только если флаг управления сброшен.
CL	COPY LITERAL	Строка	Напечатать строку, переданную в качестве аргумента. При печати учитываются флаг меток и флаг новой строки.
CI	COPY INPUT	<i>нет</i>	Напечатать последний распознанный токен. При печати учитываются флаг меток и флаг новой строки.
GN1	GENERATE LABEL 1	<i>нет</i>	Генерирует и выводит метку типа 1 (<i>L<номер></i>). Сначала проверятся идущая перед верхней ячейка, если ячейка пустая - сгенерировать новый уникальный номер метки и занести туда. В любом случае, напечатать ассемблерную метку. При печати

<i>Инструкция</i>	<i>Значение</i>	<i>Тип аргумента</i>	<i>Пояснение</i>
			учитываются флаг меток и флаг новой строки.
GN2	GENERATE LABEL 2	<i>нет</i>	Генерирует и выводит метку типа 2 (<i>B<номер></i>). Работает аналогично предыдущей, только использует самую верхнюю ячейку стека.
LB	LABEL	<i>нет</i>	Позволяет напечатать следующую порцию данных как ассемблерную метку (без отступов от левого края). Устанавливает флаг меток.
OUT	OUTPUT	<i>нет</i>	Заканчивает вывод порции данных. Сбрасывает флаг меток, устанавливает флаг новой строки. В поток вывода записывается символ перевода каретки на новую строку.
ADR	ADDRESS	Адрес	Используется в начале программы, указывает с адреса какой функции необходимо начать синтаксический разбор. Аналогична инструкции CLL.
END		<i>нет</i>	Завершает работу программы.